

भारतीय पारंपारिक खेळाचे भौगोलिक संकेत आणि त्यांचे संवर्धन

डॉ. भारत विठ्ठलराव पल्लेवाड

यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय, अंबाजोगाई जि. बीड (महाराष्ट्र)

Corresponding Author – डॉ. भारत विठ्ठलराव पल्लेवाड

DOI - 10.5281/zenodo.14905263

प्रस्तावना:

भारतीय पारंपरिक खेळ हे भारतीय संस्कृतीचे अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यात खेळांच्या विविध प्रकारांच्या माध्यमातून शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक विकासाला प्रोत्साहन दिले जाते. भारतीय पारंपरिक खेळ विविध भौगोलिक प्रदेशांनुसार विविधता दर्शवतात. या खेळांमध्ये शारीरिक क्षमता, सामाजिक एकत्र येणे, तसेच स्थानिक समाजाची परंपरा, जीवनशैली आणि श्रद्धा प्रकट होतात. भारतीय पारंपरिक खेळांचे संवर्धन आजकाल अधिक महत्त्वाचे ठरले आहे, कारण यामुळे पारंपरिक शारीरिक शिस्त आणि कौशल टिकवून ठेवण्यास मदत होते. भारतीय पारंपरिक खेळ हे आपल्या सांस्कृतिक वारशाचा अभिन्न भाग आहेत. प्रत्येक प्रदेशातील विविध खेळ त्यांच्या भौगोलिक परिस्थिती, पर्यावरण आणि सांस्कृतिक पार्श्वभूमीवर आधारित होते. उदा., दक्षिण भारतातील कंचे, पच्छिम भारतातील छब्बीस किंवा क्रिकेट, उत्तर भारतातील खो-खो आणि कबड्डी, तसेच पूर्व भारतातील सतोलिया, हे सर्व खेळ त्याच त्या भौगोलिक आणि सामाजिक वातावरणातून उगम पावले आहेत.

भारतीय पारंपरिक खेळांचे भौगोलिक संकेत:

भारताच्या विविध भागांमध्ये वेगवेगळ्या खेळ प्रकारच्या पारंपरिक खेळांची परंपरा आहे. हे खेळ त्या-त्या प्रदेशाच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक

परिस्थितीला प्रतिबिंबित करतात. प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्राच्या भिन्न वातावरणाच्या, भौगोलिक व संस्कृतीच्या वैशिष्ट्यांनुसार खेळ बदलतात.

दक्षिण भारत: कबड्डी आणि मलखंब:

दक्षिण भारतात कबड्डी हा अत्यंत लोकप्रिय पारंपरिक खेळ आहे. हा खेळ शारीरिक सामर्थ्य, समन्वय आणि मानसिक फुर्तीचा उत्तम समायोजन दर्शवतो. मलखंब हा देखील दक्षिण भारतातील एक पारंपरिक खेळ आहे जो शारीरिक लवचिकता, ताबा आणि संतुलन यावर आधारित आहे. मलखंब मुख्यतः कर्नाटका आणि महाराष्ट्रामध्ये लोकप्रिय आहे. आता हे दोन्हीही खेळ आपल्या भारत देशात फारच लोकप्रिय झालेले आहेत.

उत्तर भारत: खो-खो:

उत्तर भारतात खो-खो हा प्रमुख पारंपरिक खेळ आहेत. खो-खो हा टीम खेळ असून, त्यामध्ये खेळाडूंची चालाकी, झपाट, आणि सांघिकत्व फार महत्त्वाचे आहे. हा खेळ आता उत्तर भारतातच नव्हे तर सर्व भारत देशात लोकप्रिय झाला आहे. भारताबरोबर इतर देशातही खो-खो हा खेळ खेळला जात आहे. खो-खो या खेळाची विश्व चषक स्पर्धा चालू झाली आहे. २०२५ या वर्षी महिला विश्व चषक स्पर्धा झाली व ती स्पर्धा भारतीय महिला संघाने जिंकली आहे.

महाराष्ट्र: व्हॉलीबॉल:

महाराष्ट्रात व्हॉलीबॉल एक लोकप्रिय पारंपरिक खेळ आहे. या खेळात दोन टिमांमध्ये हा खेळ खेळला जातो, आणि खेळाडू आपल्या आक्रमकता व चालाख पणाने गुण मिळवतात. हा महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील ग्रामीण भागात अत्यंत लोकप्रिय खेळ होता. पण आता ग्रामीण भागाबरोबर शहरी भागात सुद्धा हा खेळ मोठ्या प्रमाणात खेळला जात आहे. हा खेळ बऱ्याच राष्ट्रांमध्ये खेळला जातो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या खेळाच्या स्पर्धा खेळल्या जात आहेत.

बिहार आणि उत्तर प्रदेश: लड्डू आणि पंग:

बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील पारंपरिक खेळांमध्ये लड्डू हे एक अत्यंत प्रचलित खेळ आहे. लड्डू खेळ खेळताना, खेळाडूंच्या तात्त्विक विचारशक्ती आणि तंत्रज्ञानावर आधारित असतो. पंग हा उत्तर भारतातील एक भिन्न पारंपरिक खेळ आहे जो शारीरिक आणि मानसिक सामर्थ्याचे एकत्रित परीक्षण करतो. सद्या हे खेळ लुप्त झालेले आहेत.

भारतीय पारंपरिक खेळांचे सामाजिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व:

भारतीय पारंपरिक खेळ फक्त शारीरिक सामर्थ्य आणि मनोरंजनासाठीच नव्हे, तर ते सांस्कृतिक आणि सामाजिक आयामांनाही महत्त्व देतात. यामध्ये खेळाच्या माध्यमातून परंपरा, कौटुंबिक आणि समाजिक एकता, तसेच मनोबलाची वृद्धी होते. भारतीय सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशात खेळांची एक महत्वपूर्ण भूमिका आहे. भारतीय समाजाने पारंपरिक खेळांचे प्रचलन आणि संग्रहन अनेक शतके केले आहे. ही खेळ केवळ शारीरिक व्यायामासाठी नव्हे, तर मानसिक विकास, सामाजिक एकता आणि संस्कृतीला जोपासण्यासाठी देखील महत्त्वपूर्ण होती. मात्र, काळाच्या ओघात आणि आधुनिकतेच्या प्रभावामुळे अनेक पारंपरिक क्रीडा गमावली गेली आहेत. सध्या

डॉ. भारत विठ्ठलराव पल्लेवाड

त्यांच्या पुनरुत्थानाची आवश्यकता आहे, जेणेकरून पुढील पिढ्यांना त्यांचा सांस्कृतिक वारसा मिळवता येईल.

१. सहकार्य आणि टीमवर्क:

काही खेळांमध्ये, जसे की कबड्डी, व्हॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल आणि खो-खो, या सारख्या खेळांमध्ये सहकार्य आणि टीमवर्क महत्त्वाचे असतात. या खेळांमध्ये, एकाच उद्दिष्टासाठी सर्व सदस्य एकत्र येऊन काम करतात. यामुळे खेळाडूंच्या परस्पर समन्वय साधता येतो.

२. मानसिक विकास:

भारतातील पारंपरिक खेळ हे मानसिक क्षमतांमध्ये वाढ करत असतात. उदाहरणार्थ, लड्डू आणि पंग या खेळांमध्ये खेळाडूंच्या मानसिक तर्कशक्तीला चालना मिळते, ज्यामुळे ते अधिक कार्यक्षम बनतात. खेळाचे असे अनेक पैलू आहेत जे मानसिक आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतात, ज्यात शारीरिक क्रियाकलाप आणि संघातील सदस्यांशी आणि क्रीडा समुदायाशी सामाजिक संबंध यांचा समावेश आहे," डॉ. व्हॅंडरक्रुइक म्हणतात. "तथापि, कोणत्याही प्रकारच्या मानसिक आजारासाठी अस्तित्वात असलेले समान जोखीम घटक खेळाडूंना निश्चितच लागू होतात. उदाहरणार्थ, जर तुमचा मानसिक आजार, सामाजिक अलगाव किंवा लक्षणीय जीवनातील ताणतणावांचा वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक इतिहास असेल तर तुम्हाला जास्त धोका असू शकतो."

३. शारीरिक विकास:

पारंपरिक खेळ शारीरिक विकासासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतात. यामुळे लवचिकता, संतुलन, सहनशीलता आणि शारीरिक क्षमता विकसित होते. प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये स्व:ताचे आरोग्य चांगले व सुदृढ ठेवण्यासाठी व्यायाम केलाच पाहिजे, हि सद्याच्या काळाची गरज बनली आहे.

४. संस्कृती आणि परंपरा:

पारंपरिक खेळ संस्कृतीचा महत्त्वपूर्ण भाग आहेत. उदाहरणार्थ, काही खेळ हे त्यांच्या ऐतिहासिक

संदर्भामध्ये धार्मिक किंवा सामाजिक महत्त्व प्रकट करतात.

भारतीय पारंपरिक खेळांचे संवर्धन:

भारतात पारंपरिक खेळांचे संवर्धन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि वैश्वीकरणाच्या युगात, या खेळांचे अस्तित्व संकटात आले आहे. तथापि, पारंपरिक खेळांचे संवर्धन म्हणजे केवळ त्यांचा अभ्यास आणि प्रचार करणे नाही, तर त्या खेळांच्या महत्त्वपूर्ण शारीरिक आणि मानसिक फायदे लोकांपर्यंत पोहोचवणे देखील आहे. भारतीय खेळांचे संवर्धन महत्त्वाचे आहे कारण ते भारतीय संस्कृती, परंपरा आणि आयुष्यमान आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. यासाठी काही पावले घेणे आवश्यक आहे.

१. सरकारी पातळीवरील समर्थन: सरकारने

भारतीय पारंपरिक खेळांच्या संवर्धनासाठी अनेक योजना लागू केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, "कबड्डी" आणि "मलखंब" सारख्या खेळांना राष्ट्रीय स्तरावर प्रोत्साहन दिले जात आहे. खेळाच्या प्रशिक्षण केंद्रांची स्थापना आणि पारंपरिक खेळांचे शालेय स्तरावर समावेश हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.

२. शालेय आणि महाविद्यालयीन स्तरावर समर्थन:

पारंपरिक खेळ शालेय आणि महाविद्यालयीन क्रीडा कार्यक्रमांचा एक भाग असावे लागतात. यामुळे युवा पिढीला पारंपरिक खेळांची महत्त्वाची माहिती मिळेल आणि खेळांची आवड वाढवता येईल.

३. सामाजिक सहभाग आणि प्रसार: आधुनिक मिडियाचा उपयोग करून पारंपरिक खेळांचा प्रसार करणे आवश्यक आहे. सोशल मीडिया, दस्तऐवजीकरण, आणि दूरदर्शन कार्यक्रमांच्या माध्यमातून या खेळांचा प्रचार होऊ शकतो. यामुळे युवा पिढीला या खेळांमध्ये रुची निर्माण होईल.

४. ग्रामीण विकास: ग्रामीण भागात पारंपरिक खेळांचे संवर्धन करणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात यांचे अस्तित्व कायम राखण्यासाठी स्थानिक पातळीवर

कार्यवाही केली जाऊ शकते. स्थानिक क्रीडा स्पर्धा, उत्सव आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम यांचा आयोजन करून या खेळांना प्रोत्साहन दिले जाऊ जाते, या अशा कार्यक्रमांमुळे ग्रामीण भागामध्ये विकासाला चालना मिळत गेली आहे.

५. शारीरिक शिक्षण कार्यक्रमांमध्ये समावेश:

शालेय आणि महाविद्यालयीन शारीरिक शिक्षण कार्यक्रमांमध्ये पारंपरिक खेळांचा समावेश वाढवावा लागेल. जसे कबड्डी, खो-खो, व्हॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल यासारख्या स्पर्धांचे आयोजन केल्यामुळे विद्यार्थी व युवकाला खेळाची व व्यायामाची आवड निर्माण होऊन ते शारीरिक शिक्षण कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होतील. यामुळे विद्यार्थी आणि युवा खेळांच्या महत्त्वाची जाण ठेवून त्यात भाग घेतील.

६. प्रेरणा आणि आदर्श: भारतीय खेळांच्या विकासासाठी, विशेषतः पारंपरिक खेळांचे, खेळाडूंना प्रेरित करणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी आदर्श व्यक्तींच्या उदाहरणांचा वापर होऊ शकतो.

७. शालेय स्तरावर खेळांना प्रोत्साहन: शाळांमध्ये खेळांची अधिक महत्त्वाची भूमिका असावी. विद्यार्थ्यांना खेळांची आवड निर्माण करणे आणि त्यांना योग्य प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.

८. उपकरणांची उपलब्धता: भारतीय खेळांसाठी आवश्यक उपकरणे, संसाधने आणि सुविधांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून खेळाडू प्रशिक्षित होऊ शकतात.

९. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भागीदारी: भारतीय खेळांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अधिक संधी देणे आणि भारतीय खेळाडूंना परदेशात स्पर्धा करण्यासाठी प्रेरित करणे.

१०. सांस्कृतिक जागरूकता: पारंपरिक भारतीय खेळ जसे कबड्डी, खो-खो, कुस्ती इत्यादींना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांची महत्त्वाची जागरूकता निर्माण करणे.

११. सरकारी आणि खासगी संस्थांची मदत: सरकार आणि खासगी क्षेत्राने खेळांच्या सुविधा,

पुरस्कार आणि प्रोत्साहन यासाठी निधी उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.

भारतीय खेळांच्या संवर्धनामुळे ना फक्त देशात खेळांची गुणवत्ता वाढेल, तर विविध क्षेत्रातील शारीरिक व मानसिक विकासही साधता येईल.

निष्कर्ष:

भारतीय पारंपरिक खेळ केवळ मनोरंजनासाठी नसून, ते आपल्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. यामुळे शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक विकासाला चालना मिळते. विविध भौगोलिक भागांमध्ये या खेळांचा वेगवेगळा प्रकार आहे, जो त्या प्रदेशाच्या संस्कृतीला प्रकट करतो. आजकाल, आधुनिकतेच्या प्रभावामुळे हे खेळ कमी होऊ लागले आहेत, पण त्यांचे संवर्धन आवश्यक आहे. शालेय, सरकारी, आणि स्थानिक पातळीवर या खेळांचे समर्थन करून त्यांचे अस्तित्व टिकवून ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

संदर्भ ग्रंथ:

- 1) भारतीय पारंपरिक खेळ व त्यामागील शास्त्र – ले. निशा चव्हाण गिरीश चव्हाण
- 2) सांघिक खेळ - ले. सांगलीकर
- 3) शारीरिक शिक्षा - ले. गंगाश्याम गुर्जर
- 4) Physical Education – Divakar Rajput
- 5) The champion's Mind - Jim Afremow
- 6) ब्रीथ - ले. जेम्स नेस्टर